
**OCHILOVA SHOIRA
SAYFULLAYEVNA**

shoiraochilova@gmail.com

Uzbekistan – Finnish Pedagogical
Institute

*Published under peer review:
M.N.Inatov*

HISTORY AND EVOLUTION OF SUFI PHILOSOPHY

**TASAVVUF FALSAFASINING VUJUDGA KELISH
TARIXI VA EVOLYUTSIYASI**

**ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ СУФИЙСКОЙ
ФИЛОСОФИИ**

Abstract: This article describes the history, evolution and genesis of Sufism philosophy. Also, the difference between Sufism and other Islamic philosophical views is analyzed. This topic is studied in detail through the comparative analysis of Sufism in scientific literature. Methodology revealed

Key words: Sufism, Sufi, Qalandarism, Sufism, wool, order, Islam, truth, love, mysticism and gnosis, hereafter, truth, Qur'an, Muslim, piety.

Аннотация: В данной статье описывается история, эволюция и генезис философии суфизма. Также анализируется отличие суфизма от других исламских философских воззрений. Данная тема подробно изучается посредством сравнительного анализа суфизма в научной литературе. Методология раскрыта.

Ключевые слова: Суфизм, Суфий, Каландаризм, Суфизм, шерсть, порядок, Ислам, истина, любовь, мистика и гнозис, загробная жизнь, истина, Коран, мусульманин, благочестие.

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasavvuf falsafasining kelib chiqish tarixi, evolyutsiyasi va genezesi bayon etilgan. Shuningdek, tasavvufning boshqa islom falsafiy qarashlaridan farqi tahlil qilingan. Tasavvufning ilmiy adabiyotlardagi qiyosiy tahlili orqali ushbumavzu batafsil tadqiq etilgan. Metodologik ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: tasavvuf, sufiyli, qalandarlik, suf, jun, tariqat, islom, haq, ishq, tasavvuf va irfon, oxirat, haq vasli, Qur'on, musumon, taqvo.

Kirish

Bugungi kunda “Uchunchi renesans” g‘oyasi asosida tasavvuf ta‘limotining ilg‘or g‘oyalarini o‘rganish yo‘lga qo‘yilmoqda. O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilgan bir paytda jamiyat ma‘naviy salohiyatini takomillashtirish, tarixiy manbalar, qo‘lyozmalarni o‘rganish, haqiqiy kamolot manbalarini nashr ettirish ko‘zda tutilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Islom akademiyasi, Islom madaniyati xalqaro markazi tashkil etilib, ish boshladi. Samarqand viloyatida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqod markazi shuningdek, Buxoro shahrida tasavvufshunoslik maktabi faoliyat ko‘rsatmoqda. Bahouddin Naqshband, Xo‘ja Ahror Valiy, Najmiddin Kubro, Abduxoliq G‘ijduvoniy kabi mashhur mutasavvuf allomalarning yubileyleri nishonlandi. Shuning uchun yurtimizda diniy munosabatlarni rivojlantirish, turli e‘tiqod vakillarining o‘zaro hamkorligini mustahkamlashda davlat hokimiyat va boshqaruv organlari, fuqarolik jamiyati institutlari, jamoat va nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish, fuqarolarning ma‘naviyatini yanada yuksaltirish, ko‘p konfessiyalik sharoitida dinlararo totuvlikni ta‘minlash, bugungi kun zamon talablariga har tomonlama mos keladigan, har tomonlama yetuk komil inson shaxsini yaratish muammolarini tadqiq etish falsafa fanining eng muhim masalalaridan biridir.

Mamlakatimizda buyuk mutafakkirlarimizning ilmiy merosini o‘rganish, ularning noyob qo‘lyozma asarlarini tadqiq va targ‘ib etish, yoshlarimizni ezgu an‘analarimizga sadoqat ruhida tarbiyalash ishlariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu esa “mamlakatimizda “jaholatga qarshi-ma‘rifat” degan ezgu g‘oya asosida islom dinining insonparvarlik mohiyatini, tinchlik va do‘stlik kabi olijanob maqsadlarga xizmat qilishini targ‘ib etish kun tartibimizdagi doimiy masalalardan biri bo‘lib qoladi”[5:43].

Yuqorida keltirilganlardan kelib chiqqan holda mavzumizning dolzarbligini quyidagicha izohlash imiz mumkin:

- tasavvuf falsafasining o‘ziga xosligini ilmiy ishlar, tadqiqotlar natijasini ilmiy tahlil qilish hamda, ularda uchragan yangilishlarga bartaraf berish;
- nafaqat talaba – yoshlarda balki keng xalq ommasida ham tasavvuf to‘g‘risidagi milliy g‘oyaviy mafkurani shakllantirish va komil insonni tarbiyalash ilmiy, tarixiy va ijtimoiy bo‘lgan bugunning dolzarb mavzularidan ekanligi;
- ushbu sohada anchagina yangilishishlar mavjudligini inkor etmagan xolda mutaffakirlarimizning ilmiy asarlarini batafsil o‘rganish orqali xalqimizning ma‘naviy-ma‘rifiy merosini o‘rganishni taqozo qiladi;
- yurtimizdgi axolining katta qismi islom diniga e‘tiqod qilishini inobatga olgan xolda, islomiy qadriyatlarning tub negizlarini o‘rganish jarayonida islomiy va tasavvufiy merosni zamonaviy usullar yordamida o‘rganish va o‘rgatishni taqozo qilmoqda;

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tasavvuf falsafasiga oid ilmiy izlanish to‘g‘risida so‘z ketganda birinchi galda Rus adabiyotshunos olimi Y.E.Bertelsning “So‘fizm va tasavvuf adabiyoti” asarini keltirmaslik nojoizdir(2005). S.Grigoryanning “Из истории философии Средней Азии и Ирана VII-XII”, asarida tasavvuf falsafasining vujudga kelishi, uning evolyutsion yo‘li batafsil bayon etilgan. Nasafiyning “Xo‘ja Ahmad Yassaviy”, asarida tasavvuf ta‘limotiga oid qimmatli ma‘lumotlar keltirilgan(1993).

Abulhakim Shar'iy Juzjoniyning "Ta'savvuf ta'limotining ildizlari", nomli ilmiy izlanishlari bayon etilgan asardir(1995).

Tojikistonlik professor A.Maxmudxo'jayevning "Гнесиология суфизма", asarida tasavvufning gnoseologik tahlil etilgan. Yurtimiz olimlaridan eng avvalo N.Komilov, M.Xayrullayevlarning tasavvuf falsafasini o'rganishga qo'shgan hissasini e'tirof etish maqsadga muvofiqdir. Sultonmurod Olim, Sobirjon Ismoilov, Gulchexra Navro'zova va boshqalarning ilmiy izlanishlarga qo'shgan hissalarini beqiyosdir. XX asrning oxirgi choragida tasavvuf ta'limotini o'rganishga bag'ishlangan tasavvufshunos olimlar asarlarida ham bu fikrlar qo'llab-quvvatlangan.

NATIJALAR

Kufa, Bag'dod, Basra shaharlarida tarkidunyo qilgan zohidlar ko'p edi, aytish kerakki, ularning obro'-e'tibori ham xalq orasida katta bo'lgan. Ulardan, Uvays Qaraniy, Hasan Basriy kabi yirik so'fiylar aslida zohid kishilar edilar, shuning uchun bu zotlarning nomi shayxlar va so'fiylar haqidagi tazkiralarda zohid sifatida tilga olinadi, ba'zi mulalliflar esa ularni so'fiylar qatoriga qo'shmaganlar ham. Buning sababi shuki, zohid kishilar uzlat va taqvonini peshva etgan bo'lishlariga qaramay, ishq va irfon (ma'rifat)dan bexabar kishilar edilar. Falsafiy mushohadakorlik, ajzu-irodat bilan ma'naviy-axloqiy kamolot sari intilish, valiylik, haqqa yetishishdagi yo'llari shuningdek, karomat-mo'jizalar ko'rsatish zohidlarda yo'q edi. Zohidlarning niyati ibodat bilan oxirat mukofotini qozonish, Qur'onda va'da qilingan jannatning huzur-halovatiga yetishish edi. Shu asnodda, dunyodan ko'ngil uzgan, ammo zohidlarga o'xshamaydigan, "bir nazar bilan tuproqni kimyo etadigan" (bu o'rinda Hofiz Sheroziy nazarda tutilgan), zehnu zakovat, aqlu farosatda tengsiz, ammo o'zga mutafakkirlar, tasavvuf faylasuflardan ajralib turadigan, shariat ilmini suv qilib ichgan, toatu ibodatda mustahkam, lekin oddiy dindorlardan farqlanadigan ajoyib xislatli ilm peshvolari toifasi paydo bo'lgan edi.

Ularning fe'l-atvori, yurish-turishi, odatdan tashqari so'zlari va ishlari atrofda g'ilarni hayratga solar, ba'zilarining g'oyibdan bashorat berguvchi karomatlari, sirli mo'jizalari aqllarni lol qoldirardi. Ularni ahlulloh, avliyo, ahli hol, ahli botin, arbobi tariqat, darvesh, qalandar, faqir degan nomlar bilan xalq tilga olardilar. Ammo bu toifaga nisbatan "so'fiy" nomi ko'proq qo'llanilgan, chunki so'fiy so'zining ma'nosi ancha keng bo'lib, boshqa tushuncha va atamalarni o'z ichiga sig'dirardi. Xo'sh tasavvuf so'zi qayerdan paydo bo'lgan ?.

Tasavvuf atamasining etimologiyasi borasida bir necha qarashlar mavjud bo'lib, ularning aksariyatida mazkur atamaning "صوف" (jun) so'zidan kelib chiqqani qayd etiladi[6:11].

Sababi so'fiylar tanalarini riyozatda chiniqtirish hamda dunyo ne'matlarida yuz o'girganliklarining isboti sifatida qattiq jundan to'qilgan libos kiyib yurganlar. Shuningdek biz bilamizki, IX — XIII asrlarda O'rta Osiyo davlatlarida ta'savvuf — so'fiylik ta'limoti rivoj topgan. So'fiylik (tasavvuf) islomdagi falsafiy, diniy oqimlaridan biridir. Voiz Koshifiyning "Futuvatnomai sultoniya" asarida: "... tasavvuf tariqat maqolalaridan biridir", deydi. U "so'fiy" qadimiy bo'lib, birinchi inson Odam alayhissalom o'gillari Shish alayhissalom davrida paydo bo'lganligini aytadi.

Bugungi kunda musulmon dunyosining deyarli barcha mamlakatlarida turli tasavvufiy tariqatlar vakillari o'zlarining yuritayotgan faoliyatini ko'rish mumkin. Misol uchun: Turkiya, Misr, Jazoir, Tunis, Liviya, Indoneziya, Malayziya, Iordaniya, Pokiston kabi mamlakatlarda mavjud tariqatlarning sanab sanog'iga yetish ham qiyin. Shu bilan birga ushbu tariqatlarning ko'pchiligi

tasavvuf ta'limotining o'zagi bo'lmish g'oyalaridan ancha uzoqlashib ketgan. Shayxlik maqomi mablag', boyluk va obro' e'tibor to'plash manbai bo'lib qolgan holatlar ham yo'q emas. Turkiya davlatidagi ko'plab tariqat vakillari tomonidan shayxlarini o'ta yangilish bilan ulug'lanishi, ularning tavof qilinishi va hattoki payg'ambar darajasiga ko'tarilishi, shayxlarning o'z tarafdorlari va tashkilotlari mavjudligi fikrimiz isboti bo'la oladi.

Islom dinining arab xalifaligining bosqini sababli, keng hududlarga kirib borishi va tarqalishi mahalliy aholi hayotini tubdan o'zgartirdi va o'ziga xos madaniyatning shakllanishiga turtki bo'ldi. Bularning natijasida turfa xil diniy oqimlar va qarashlar, tufayli ham, so'fiylar qatlami yuzaga keldi. Bu holatlar o'z natijasini berdi, xususan azal-azaldan komil inson tushunchasi asosiy e'tiborda turgan sharqona urf-odat va qonun-qoidalarni yanada mustahkamladi.

Shu holatlarni nazarda tutib, atoqli olim Y.E.Bertels quyidagicha fikir bildiradi: "Tasavvuf adabiyotini o'rganmasdan turib, o'rta asrlar Musulmon Sharqi madaniy hayoti haqida tasavvurga ega bo'lish mumkin emas. Bu adabiyotdan xabardor bo'lmasdan Sharqning o'zini ham anglash qiyin" [3:54].

Arablar yurtida paydo bo'lib, ajamlar yurtida kamolga yetgan tasavvuf, X–XI asrlarda o'z cho'qqisiga yetgan Hallojiya, Junaydiya, Suhravardiya, Uvaysiya, Qodiriya tariqatlari ta'siri ostida Markaziy Osiyoda ham XI–XII asrlarga kelib Yassaviya, Kubraviya, Xojagon tariqatlari paydo bo'ldi va zo'r shiddat bilan rivojlandi. Bularning barchasi yuqoridagi fikrimizning dalili sifatida qarashimiz mumkindir. Garchi tasavvuf maktablarining ilk tashkil topishi Kufa, Bag'dod, Basra, Misr kabi islom dini keng tarqalgan hududlar tarixi bilan bog'liq bo'lsa-da, ammo keyinchalik Markaziy Osiyoda butun islom olami dunyosida dong taratgan Yassaviya, Xojagon-Naqshbandiya va Kubraviya kabi nufuzli, hamda arab diyoralardagida mutlaqo mustaqil tariqatlar vujudga keldi.

MUHOKAMA

Rus olimi I. M. Petrushevskiyning qayd qilishicha, ingliz sharqshunosi R.Nikolson XI-asrgacha bo'lgan yozma manbalarda "sufizm" tushunchasining yetmish sakkiz ma'nodagi talqinini aniqlagan ekan.

Shuningdek Nasafiyning Xoji Ahmad Yassaviy risolasida ham islom dinida "So'fiylik oqimi, darveshlar payg'ambar zamonasidayoq vujudga kelgan"[8:5], deyiladi. Abulhakim Shar'iy Juzjoni "Tasavvuf ta'limotining ildizlari" ("Muloqot", 1995, № 1—2) maqolasida tasavvuf so'zi "...so'f, yani kiyimni kiymoq, so'fiy bo'lmoq va shuningdek haq yo'ldan yuruvchi bo'lmoq va darveshlar tariqasi ma'nolarida qo'llanadi. Shunday ekan tasavvuf so'zi bir istiloh (atama) sifatida uning payrovlari aqidasi binoan nafs (ichki dunyo)ni pokizalash natijasida inson qalbida haqiqat yog'dusi porlay boshlaydi"[1:1-2], deydi. Uning fikricha, tasavvuf va irfon tushunchalari bir-biriga yaqindir, shu tufayli har ikkala so'z bir ma'noda ham ishlatiladi.

Ba'zi olimlarning fikriga ko'ra, tasavvuf irfonning bir bo'limi va uning ko'rinishlaridan biri hisoblanadi, ya'ni tasavvuf yo'l-yo'riq va tariqat sifatida irfondan ajralib chiqqan. Irfon esa umumiyroq hususiyatga ega bo'lib, tasavvufdan boshqa yo'l-yo'riq va mazhablarni ham o'z ichiga oladi, ya'ni qamrov jihatdan bir-biridan harq qiladi.

Doktor Javod Nurbaxsh "So'fiylar behishtida" asarida buyuk mashoyihlarning so'zlariga ko'ra tasavvufni so'z bilan ifodalab bo'lmasligini, so'z bilan ifodalanuvchi narsa tasavvuf emasligini

yozadi. Uning fikricha, “tasavvuf — ishq ozuqasi va tahdid yo‘li bilan haqiqatga olib boradigan tariqatdan iborat”.

So‘fiy aqidasi asosi yagona Haqiqat –Haq taolo bo‘lishi kerak. Shu sababdan so‘fiylar shariat qoidalarini o‘rganib, ma‘rifat va haqiqatga, haqqa yetishga intilar edilar. So‘fiylik taraqqiyotida taqvoqa katta e‘tibor berilgan. Zuhd va taqvo – ko‘ngulni foniy dunyo gunohlaridan, g‘araz, ta‘malardan tozalash va Xudo buyurganiga amal qilib, Alloh man etgan ishlardan saqlanish demakdir.

So‘fiylar fikricha, ilohiy ishq har qanday g‘arazli manfaatlardan holi bo‘lishi zarur. Tasavvuf ta‘limotiga ko‘ra, borliqdagi hamma xilqatlarda, xususan, odamzodda ham ilohiy zarralar bor, ya‘ni ilohiy qudratning bir zarrasi mavjud deb qarashadi. So‘fiyning maqsadi ko‘nglidagi ilohiy zarralarni uzoq va mashaqqatli poklanish yo‘lidan borib, yana Allohga qaytarishdan iboratdir.

Sultonmurod Olimning quyidagi xulosalari diqqatga sazavordir: “Din Qur‘oni Karimning zohiriy ma‘nolari, ya‘ni ko‘pchilikka tushunarli ma‘nolari doirasida amal qiladi. Tasavvuf Qur‘oni Karimning botiniy ma‘nolari, ya‘ni faqat xos, alohida kishilargagina tushunish nasib etadigan ichki nozik ma‘nolari bilan ish ko‘radi. Ammo tasavvuf yo‘lini tutish uchun avval komil musulmon bo‘lish, shariatning barcha shartlarini bekamu ko‘st bajarish shart. Yana shuni aytish kerakki, avvalo, dinning o‘zi ham dahriylik targ‘iboti bizning tor tasavvurlarimizda badnom qilib shakllantirgan din tushunchasidan tamoman o‘zga narsa”[9:14].

Tasavvuf ilmida komili insonni ruhan shakllantirish, kamolotga yetkazish nazariyasi bosh masala hisoblanadi.

Bu nazariyaga ko‘ra: “Insonni Xudo o‘ziga o‘xshatib yaratganmi, Allohning bu olamni paydo qilishdan ko‘zlagan bosh maqsadi ham, aslida, inson ekanni, demak inson Allohning bu muruvvatiga shukronalar aytib, o‘zini batamom Allohga bag‘ishlashi, buning uchun esa o‘ziligiga loyiq darajada poklashi-kamolga yetkazishi kerak. Ana shunday o‘zini oliy maqsadga chog‘lagan, jismini unutib, ruhini Haqqa qay darajada o‘stirgan, yetar darajada poklagan, ham extiyojlari tufayli paydo bo‘ladigan jamiki insoniy illatlardan forig‘ qilgan kishilar insoni komil bo‘lganlar. Tasavvufiy aqidaga ko‘ra, komil insonlar pirovardida, shubhasiz, Alloh vasliga musharraf bo‘ladilar, ruhan Haq bilan birlashib ketadilar”[9:14].

Komil insonlar barcha xalqni sevishi, insonlar, ayniqsa, g‘ariblar, bechoralar, muhtojlar xizmatida bo‘lishi, doimo xudoning borligi va birligini unutmasligi kabi so‘fiylik aqidalariga ega bo‘lishlari lozim.

Shayx Fariduddin Attor rivoyatlariga ko‘ra shayh Abul Xasan Xoragoniy bunday degan ekanlar: “Koshki barcha xalqning o‘rnida men o‘lsaydim, o‘shanda xalq uchun o‘lim bo‘lmasdi. Koshki, barcha xalqning hisob-kitobi mendan so‘ralsaydi, o‘shanda qiyomat kuni ular uchun so‘roq bo‘lmasdi. Koshki, barcha xalq o‘rnida meni jazolashaydi. O‘shanda ularni do‘zahga olib borishmagan bo‘lardir”.

Sa‘diy Sheroziy aytadiki: “Toat-ibodat tasbeh tutib, jundan eski libos kiyib, namoz o‘qib yashash bilan bo‘lmaydi, u Haq va xalqning xizmatidan boshqa narsa emas”.

Tasavvuf ijtimoiy hodisa sifatida islom olamida muayyan moddiy va ma‘naviy sharoit ta‘sirida XIII asrning o‘rtalarida paydo bo‘lgan. Uning paydo bo‘lishining asosiy sababi yuqorida ta‘kidlangan, islom diniga nisbatan insonlar ma‘naviy-ruhiy holatidagi salbiy o‘zgarishlar jumladan, hazrat Payg‘ambarimiz Mustafu sallalohu alayhi vasallam vafotlaridan so‘ng ayniqsa, xalifa Usmon

zamonida musulmonlar orasida vujudga kelgan ixtilof natijasida soʻfizm, tarki dunyochilik vujudga keladi. Soʻfizmining oʻzi faqatgina tarki dunyochilik bilan chegaralanib qolgan boʻlsa tasavvuf esa, oʻzining metodologik asoslari, nazariyasiga ega ekanligi bilan alohida ajralib turgan. Maʼnaviy-ruhiy bosh-boshdoqliklarga qarshi yangi bir oppozition qarashlar va harakatlar paydo boʻldi. Bu islom falsafasining oʻziga xos boʻlgan, tasavvuf tariqati namayodalari edi.

Tasavvuf taʼlimoti ana shunday maʼnaviy-ruhiy tushkunliklar va bosh-boshdoqliklar sharoitida qolaversa, hokimiyatga nisbatan ham muholifat kuch sifatida yangi tafakkur tarzi zanjirida vujudga keldi. Bunday yangicha tafakkur tarzining ilk namayondalari zohidlar, yaʼni soʻfiylar deb atalib, birinchi navbatda saroy ayyonlarining axloqiga narozilik ramzi sifatida tarkidunyochilik gʻoyasini targʻib etib real hayotdan chetlashib uzlatga surunkali toat ibodatga yuz tutganlar.

Tasavvuf tarixiga nazar tashlar ekanmiz, bu taʼlimot hijriy ikkinchi asrda (bu VII asrga toʻgʻri keladi) maʼlum bir guruh kishilarning ijtimoiy tuzumdan naroziligini ifodalovchi taʼlimot sifatida vujudga kelgan. Chunki bu davrga kelganda Arab xalifaligi Suriya, Iroq, Eron mamlakatlarini egallagan edi. Ijtimoiy hayotdan narozilik qatlam sufizm gʻoyalarini oʻzlariga qurol qilib olganlar va oʻz mafkuralariga aylantirganlar, bu esa oʻsha davr nuqtai nazarida muxolif kuchlarning noroziliklarini bildirishning islomiy bir koʻrinishi edi. Tasavvufning rivojlanish bir necha bosqichlarni oʻz ichiga oladi. Tasavvufning rivojlanish bosqichlari masalasida biz tasavvufshunos olim Sobirjon Ismoilov oʻzining “Naqshbandiylik jahonshumul tariqat” asarida bayon qilgan fikrga ilmiy nuqtai nazariga koʻra toʻliq qoʻshilamiz.

Tasavvufning rivojlanish davrlarini uchga boʻlish mumkin:

1-davr. Tasavvufning paydo boʻlish, shakllanish va yoyilish davri. VII-IX asrlar. Zunun Misriy, Sari Saqatiy, Xarroz, Qassob, Abu Sahl Tustariy, Xoris Muxosibiy, Ibrohim ibn Adham, Abu Usmon Makkiy, Junayd Bogʻdodiy. Mansur Xalloy, Boyazid Bistomiy, Abu Said Xaraqoniylar davridir.

2-davr. Tasavvuf va islomning uygʻunligi davri. X-XI asrlar. Imom Gʻazzoliy, Abu Said Mayxoniy, Abdurahmon Sulamiy, Qushayriy, Hujviriylar davri.

3-davr. Tasavvuf tariqatlarining paydo boʻlishi va tasavvufning ommalashuv davri. XII-XV asrlar[10:12].

Davrlarning asosiy xususiyatlari haqida toʻxtaladigan boʻlsak, birinchi davrda tasavvuf taʼlimotida zohidlik va irfoniylar shakl-shamoilda halq ommasining adolatsizlik va tengsizlikka qarshi harakatlari zimirida namayon boʻladi va IX asr oxirigacha davom etadi. Bu davrda soʻfiylarning asosiy maskani boʻlgan xonaqohlar (xujra, talim va ibodat qilishga moʻljallangan faqirona kulba) asosan qishloq joylarda qurilgan va birinchi davrning oxirgi yillari shaharlarda ham paydo boʻla boshlagan.

Bu haqda mashhur sharhshunos olim Yevgeniy Bertels shunday yozadi: “Har qalay, mashhur xonaqohlar qishloq joylarda boʻlsada, ularning katta qismi shaharlarda markazlashgan edi. Ayniqsa, dastlabki davrlarda Kufa, Basra va Bogʻdod, keyinroq Nishopur bu sohada muhim rol oʻynay boshladi”[2:56].

XULOSA

Tasavvuf falsafasining vujudga kelishi va evolyutsiyasi mavzusi boʻyicha tayyorlangan ilmiy maqola yuzasidan quyidagi xulosaga kelindi:

1. Tasavvuf o‘z mohiyati o‘laroq islom dinining diniy-irfoniy va axloqiy falsafiy ta’limoti hisoblanadi. U Alloh taollo, borliq, tabiat, inson to‘g‘risidagi ontologik va gnoseologik masalalarni tasavvuf ta’limotidagi asosiy muammo, g‘oya sifatida qabul qilingani sababli uning falsafiy mohiyatini belgilab beradi. Ta’limot Alloh taolloni hamda uning yaratmishlarini anglashda rasional tafakkur bilan bir qatorda irrasionalistik tamoyillarni ishlab chiqdi. Ishlab chiqilgan nazariyalar bevosita ijtimoiy hayotga tadbiiq etildi;

2. Tasavvuf falsafasi o‘z davrining diniy-irfoniy qarashlari bilan qo‘shilib, islom dini tafakkur taraqqiyotiga o‘zining nazariyalari orqali hurfikrlik g‘oyalari ko‘rinishida vujudga kelgan;

3. Tasavvuf falsafasi musulmon ahlining zaruriy ma’naviy ehtiyojlarini jqondira olgani uchun ham, islom sivilizatsiyasi barq urgan mamlakatlaridagi ijtimoiy hamda, siyosiy tafakkuri va madaniyatning ajralas bir qismi sifatida taraqqiy etgan;

4. Tasavvuf ta’limotidagi muhim yana bir mavzu bu inson va uning aqliy imkoniyatlari to‘g‘risidagi qarashlardir. Haqqa yetishish hamda, komil inson to‘g‘risidag falsafiy qarashlarni birlashtirib u o‘zga xos bo‘lgan betakror g‘oyaga aylangan, komil insonni shakllantirishning so‘fiyona tasavvuf tamoyillari ishlab chiqilgan. Ilmiy-nazariy qarashlar asosida komillik tamoyillari bugungi kun uchun ham o‘zining qimmatli ahamiyatini yo‘qotmagan.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Akad. Xayrullayev M. Zohidov V. Ulug‘ shoir ijodining qalbi. –T.: 1991-yil. 7-bet.
2. Abulhakim Shar‘iy Juzjoniy. Ta’savvuf ta’limotining ildizlari. –T.: “Muloqot”, 1995-yil, № 1 – 2.
3. Bertels E.Y. “So‘fizm va tasavvuf adabiyoti”. Tarjimon: Ibodulla Mirzayev. –T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” 2005-yil. 54-bet.
4. Komilov N. “Tasavvuf yoki komil inson axloqi”. –T.: 1996 yil.
5. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari. – T.: “O‘zbekiston”, 2020-yil. 43-bet.
6. Najmiddin Komilov. Tasavvuf –T.: “Mavarounnahr-O‘zbekiston”, 2009-yil, 11-bet.
7. Navro‘zova G “Naqshbandiylik tasavvufiy ta’limoti va barkamol inson tarbiyasi”. -T.: 2002-yil.
8. Nasafiy.Hoja Ahmad Yassaviy. –T.: “G‘ofur G‘ulom”, 1993-yil, 5- bet.
9. Sultonmurod Olim. Buyuk Naqshbandiya. Kecha, bugun, ertaga. –T.: “Fan va turmush”, 1993-yil, 5-6son, 14 bet.
10. Sobirjon Ismoilov. Naqshbandiylik jahonshumul tariqat. –T.: “Mumtoz so‘z”. 2016-yil, 12-bet.
11. Григорян С. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII-XII. –М.: 1960. – С.52
12. Муҳаммадхужаев А. “Гнесиология суфизма” Душанбе: 1991-год.
13. Kholikulov, M. (2023). Scientific-Theoretical and Philosophical Origin of the Doctrine of Unity in Sufism.
14. Qaxor ogli, X. M. (2022). ideological and theoretical basis of sufism. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 389-393.